

Avaliação da água e do solo em comunidade de zona rural, com implantação de bio sistemas integrados (BSI) como estratégia de saneamento (Ibiúna, SP–Brasil)

Evaluation of water and soil in a rural zone community, with implementation of integration biosystems (BSI) as a sanitation strategy (Ibiúna, SP–Brazil)

SANTIAGO¹, G.S.; ROSARIO², R.P.G. & RAMOS³, C.S.

¹Giovanna Silva Santiago
giovannasantiago@usp.br.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Departamento de Saúde Pública, Faculdade
de Saúde Pública – USP

²Ricardo Pedro Guazzelli Rosario
ricardo.rosario@mackenzie.br.
Faculdade de Direito, Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

³Camila Sacchelli Ramos
camila.ramos@mackenzie.br.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde,
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Resumo

A presença de enteroparasitas no meio ambiente constitui um problema de saúde pública e está intimamente relacionada às condições precárias de saneamento, moradia e qualidade de vida. Este trabalho teve como objetivo identificar possíveis riscos de contaminação em uma população rural do bairro Carmo Messias, localizado no município de Ibiúna - São Paulo. Nos últimos anos, o sistema de saneamento do bairro tem sido estruturado com bio sistemas integrados (BSI), por projetos de organizações não governamentais. Sendo assim, foram coletadas amostras de água e de solo em sete propriedades rurais, para avaliação de contaminação ambiental por protozoários e helmintos pelas técnicas de centrífugo-sedimentação, centrífugo-flutuação e filtração de membranas. Foram coletadas amostras de água bruta, água dos poços de captação, do rio e água filtrada, totalizando 24 amostras de água, as quais foram todas negativas para cistos de protozoários e ovos de helmintos. As amostras do solo foram obtidas por raspagem superficial no peridomicílio e em áreas de horticultura. Foram identificados ovos de *Ascaris*, tenídeos e ancilostomídeos em 22% das amostras de solo, todas em residências sem biodigestores em funcionamento. Tais resultados indicam contaminação ambiental por esgoto doméstico e evidenciam a deficiência no tratamento de esgoto no bairro Carmo Messias.

Palavras-chave: enteroparasitas; comunidade rural; solo; bio sistemas integrados.

Abstract

The presence of enteroparasites in the environment constitutes a serious public health problem and is closely related to the precarious conditions of sanitation, housing and quality of life. This study aimed to identify possible risks of contamination to the local population, in the Carmo Messias neighborhood, a rural community in the municipality of Ibiúna - São Paulo. During the last decade, the sanitation system in this neighborhood has been structured by integrated biosystem by non governmental organizations projects. Thus, water and soil samples were collected from seven rural properties, to assess environmental contamination by protozoa and helminths by centrifugal-sedimentation, centrifugal-flotation and membrane filtration techniques. Samples of raw water, well water, water from the river and filtered water were collected (24 samples), all of which were negative for protozoan cysts or helminth eggs. Soil samples were obtained by surface scraping in the peridomiciliary and in horticulture areas. Eggs from *Ascaris*, tenids and hookworms were identified in 22% of the soil samples analyzed, all in properties without integrated biosystem. Such results indicate environmental contamination by domestic sewage and evidence the deficiency in the treatment plant in the Carmo Messias neighborhood.

Keywords: enteroparasites; rural community; soil; integrated biosystems.

Introdução

As parasitoses intestinais fazem parte de um grupo de doenças que ainda ocorrem atualmente, e de forma frequente. No novo milênio elas constituem um sério problema de saúde pública e estão intimamente relacionadas às condições precárias de saneamento, moradia e qualidade de vida. Por esta razão elas não fazem parte do foco das empresas farmacêuticas, que não veem como vantajoso o investimento em medicamentos (Souza, 2010). Denominadas também como doenças negligenciadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de dois bilhões de pessoas estejam infectadas por protozoários intestinais e helmintos no mundo, infecções essas, em sua maioria, relacionadas ao saneamento inadequado e a ingestão de água contaminada (OMS, 2010).

A água é um recurso renovável, porém, finito, e possui influência direta sobre o desenvolvimento de um país e, principalmente, sobre a qualidade de vida dos indivíduos (Franco, 2007). Atualmente, crises hídricas afetam diversos países e, segundo relatório mundial da Organização das Nações Unidas, a demanda por água potável tem crescido exponencialmente em relação à quantidade de água disponível (ONU, 2012).

Somando-se a isso, o crescimento populacional que tem ocorrido nas últimas décadas nos países em desenvolvimento não é proporcional às melhorias nas condições de vida (Neves, 2003). A condição socioeconômica das populações reflete diretamente na contaminação ambiental e humana por geo-helmintos e protozoários, que apesar de possuírem sua base nas relações interespecíficas entre homem e meio ambiente, dependem, principalmente dos fatores de riscos que determinam sua distribuição e chances de transmissão. A transmissão, na maioria das vezes, ocorre devido a disposição inadequada de fezes, sejam humanas ou de animais, e de águas residuais no meio ambiente, o leva à contaminação da água de rios e reservatórios e do solo (Dias et al., 2008).

Segundo o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, uma das áreas ainda afetada por esse problema é o município de Ibiúna, localizado a cerca de 60 km da cidade de São Paulo, com a maior parte de sua população vivendo áreas rurais. Um estudo realizado por Soto et al. (2006) no município de Ibiúna evidenciou que 82% das amostras de água de escolas municipais apresentavam níveis elevados de coliformes fecais (>100 UFC) e apontou a manutenção dos poços e a informação sobre a importância do tratamento da água como os principais fatores de risco para a população. Em outro estudo, Soto et al. (2006) destacam a importância da posse responsável de cães como um fator de saúde pública (zoonoses), ao verificar aumento no número de cães recolhidos da rua e/ou eutanasiados, especialmente nas áreas rurais do município. Recentemente, Soto et al. (2018) verificaram ainda que hortaliças cultivadas na área rural de Ibiúna apresentavam contaminação por coliformes fecais (95%) e parasitas (33%), especialmente nos casos onde a irrigação era feita com água de açude contaminados por águas residuais.

Fica evidente que o município de Ibiúna encontra-se em uma situação de risco doenças transmitidas pela água e alimentos crus. Os ovos de helmintos e cistos de protozoários são extremamente resistentes às condições ambientais e nem sempre são eliminados durante os processos de tratamento de água (Paulino et al., 2007). A água contaminada pode disseminar cistos de protozoários e ovos e larvas de helmintos, tanto pela ingestão da água não tratada, como, de maneira indireta, ao utilizá-la na irrigação de hortaliças e vegetais ou utilizá-la para higiene pessoal e lazer.

Nessa realidade, a qualidade da água gera uma preocupação dentre os diversos problemas ambientais brasileiros e, apesar das grandes áreas urbanas também sentirem o impacto, já que consomem alimentos cultivados nestas regiões, os mais prejudicados são os indivíduos que vivem em zonas de baixa renda. Segundo o último relatório da Organização das Nações Unidas, estima-se que 2,2 bilhões e 4,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento de água e saneamento, respectivamente (ONU, 2020). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 88% das mortes por diarreia que ocorrem no mundo estão relacionadas ao saneamento inadequado e à ingestão de água contaminada. Essa realidade no Brasil não é muito diferente, de maneira que as parasitoses intestinais ainda são endêmicas em diversas regiões do país que, apesar do desenvolvimento nas últimas décadas, ainda se depara com um sério problema de saúde pública (Belo et al., 2012).

Protozoários e helmintos estão presentes na lista de agentes patogênicos à saúde humana, sendo sua presença no ambiente uma indicação de má qualidade sanitária, de moradia e qualidade de vida. *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium* spp. e *Entamoeba histolytica* são os principais protozoários passíveis de transmissão pela ingestão de água contaminada, enquanto os helmintos mais frequentes são as larvas de *Schistosoma mansoni*, que ocorrem em corpos de água doce infestados por caramujos (*Biomphalaria* sp.) contaminados.

Na última década, estudos revelaram a presença de cistos de *Giardia* spp. e *Cryptosporidium* spp. em águas para o consumo humano nos estados São Paulo e Minas Gerais (Franco et al., 2012), além da ocorrência de infecções, via água de abastecimento, de ciclosporo e toxoplasmose nos estados de São Paulo e Paraná entre 1999 e 2001 (Franco, 2007), reforçando a necessidade de otimização dos sistemas de avaliação das águas de abastecimento público.

As crianças em geral são as mais acometidas pelas parasitoses intestinais. Um estudo com crianças de um assentamento em Araras (SP), demonstrou a alta incidência de giardíase (64%), criptosporidiose (21%) e ascaridíase (7%) (Lima-Junior et al., 2013). Em outro estudo, Lopes et al. (2010) encontraram alta prevalência de cistos de *Entamoeba* sp e *Giardia lamblia* em fezes de crianças moradoras da periferia da zona sul da cidade de São Paulo.

A análise do solo em uma comunidade rural do Pantanal mato-grossense evidenciou a presença de ovos de *Toxocara canis*, parasito intestinal de cães que pode infectar o homem e causar a doença denominada larva migrans visceral. Além deste, os autores relatam, também ter encontrado ovos de *Ascaris* sp e oocistos de protozoários (Onuma et al., 2014).

Os estudos realizados até o presente momento no país, em sua maioria, visam a avaliação de contaminação entre crianças através de contato interpessoal em creches e escolas (Bastos et al., 2001). Embora esse problema seja frequente e constitua uma preocupação de saúde pública em diversos países, no Brasil os riscos de contaminação por parasitos via água e solo devem ser evidenciados e destacados para que políticas públicas priorizem o acesso à água tratada, coleta de esgoto e melhorias nas condições de moradia.

Sendo assim, é possível verificarmos a existência de desafios emergentes relacionados à saúde pública e faz-se necessário uma avaliação do meio no qual as populações estão inseridas, assim como da qualidade dos recursos hídricos de abastecimento público. Deste modo, esse projeto tem como objetivo avaliar a prevalência de ovos e larvas de helmintos e de cistos de protozoários na água de abastecimento e no solo da zonal rural de Ibiúna, município localizado no interior do Estado de São Paulo, visando identificar possíveis riscos de contaminação para a população local.

Material e métodos

Descrição do local

Em parceria com duas ONGs locais, SOS Itupararanga e OIA (O Instituto Ambiental), o estudo foi realizado no bairro de Carmo Messias no município de Ibiúna (SP), região sudeste do Estado de São Paulo. O município conta com uma população total de 71.217 habitantes, sendo 64% de zona rural, com um rendimento per capita em torno de R\$ 408,00 segundo IBGE. A principal fonte econômica da região é a horticultura, realizada principalmente pelos habitantes de zona rural, que utilizam as águas de rios e poços para irrigação, consumo e tarefas domésticas.

O sistema de saneamento da região tem sido estruturado por biossistemas integrados (BSI), uma associação de sistemas de tratamento de efluentes, implantados pela OIA, entretanto, ainda são poucas as residências que possuem os biossistemas, sendo que a grande maioria ainda possui fossas ou tem seu esgoto e águas residuais despejados diretamente no rio da região.

Coleta das amostras

Todas as coletas e procedimentos metodológicos foram realizados após a apresentação do projeto de pesquisa e distribuição do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Carta de Informação ao Sujeito aos moradores e às ONGs, com garantia de total anonimato, sendo nomes e referências que permitam identificação não abordados no projeto e a possibilidade de solicitação de retirada dos pesquisadores do local caso se sentissem desconfortáveis.

As coletas foram realizadas no mês de fevereiro de 2016, em dois dias não consecutivos, sempre no período da manhã. Na primeira coleta foram três propriedades e na segunda, quatro, totalizando as 7 propriedades avaliadas neste estudo.

Para a coleta de amostras de solo, foram selecionadas dentro do terreno de cada residência áreas com maior concentração humana e/ou animal, próximas a desemboque de efluentes ou a fossas. Para cada ponto de coleta, era definido uma área de 5 metros quadrados, da qual coletavam-se amostras em 4 pontos distintos, para a composição da mistura referente àquele ponto de coleta. As quatro amostras coletadas com o auxílio de uma pá de aço, a 5 cm de profundidade, eram acondicionadas em um mesmo saco de coleta, o qual foi identificado com uma letra (A-G), referente à propriedade, assim com a identificação do local, se era área de peridomicílio ou de horticultura. Do total de 9 amostras, 7 eram da região peridomiciliar de cada residência e duas de áreas de horticultura.

Para avaliação da água, as amostras foram coletadas por meio de sifonação em garrafas plásticas de dois litros, previamente higienizadas e identificadas. Foi coletada, em cada propriedade, uma amostra de água bruta, uma amostra de água do poço e uma amostra de água filtrada, além de 2 amostras do córrego (Córrego do Pires) que passava dentro de uma das propriedades (propriedade C), totalizando 24 amostras de água para análise.

Todas as amostras água e de solo foram encaminhadas ao laboratório do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) onde ficaram sob refrigeração e conservação até análise parasitológica.

Análise Parasitológica

Para a análise das amostras de solo foi elaborado um protocolo experimental modificado a partir dos métodos de Hoffman, Pons e Janer (1934) e Faust (1938). Para o solo foram preparadas duas lâminas para cada amostra e para água foram preparadas três lâminas para cada amostra.

Cada amostra de solo foi peneirada (peneiras granulométricas) de maneira a separar pedras e outros detritos. A amostra peneirada foi diluída em um béquer de 500 mL e identificada posteriormente. Após diluição, a solução foi passada para dois tubos Falcon 12 mL para posterior centrifugação a 1000 x g/ por 5 minutos. Após centrifugação, os sobrenadantes dos dois tubos foram desprezados para posterior ressuspensão. Um tubo foi ressuspensionado com solução saturada de sacarose e uma lamínula foi apoiada no menisco formado no topo por 15 minutos. Após o tempo estipulado, a lamínula fora virada rapidamente e apoiada em lâmina sobre uma gota de lugol para posterior leitura microscópica em aumentos de 100x e 400x. O outro tubo foi ressuspensionado com água, volume suficiente para consistência líquida e a lâmina foi preparada a partir de uma gota com lugol, para posterior leitura microscópica em aumentos de 100x e 400x.

Já para a análise das amostras de água, foi empregado o método de filtração em membranas. As amostras foram filtradas em membranas milipore 0,45 µm, em fluxo de 4L/minuto. Após filtração, a membrana foi removida com auxílio de pinça e colocada em um tubo falcon de 15 mL identificado e preenchido com solução detergente (Tween 80 a 0,01%). O tubo com a solução detergente e a membrana foi armazenado em geladeira "over-night" por 16h. Após este período, o tubo foi centrifugado a 1050 x g por 10 minutos, seu sobrenadante foi desprezado e o precipitado foi ressuspenso em solução salina 0,9%. A preparação da lâmina se deu com uma gota de lugol e da amostra, para posterior leitura em microscópio óptico em aumentos de 100x e 400x. Foram realizadas leituras de 3 lâminas por amostra inicial.

Métodos de Análise

A análise qualitativa foi realizada pela identificação dos ovos e cistos encontrados, de acordo com o estado, formato, tamanho e com o auxílio de Atlas de Parasitologia. Já a análise quantitativa dos dados foi realizada por meio de Tabela de frequência absoluta e relativa da ocorrência dos parasitos. Os dados referentes a ocorrência de parasitos foram digitados em planilha gráfica e organizados em Tabelas e gráficos. Ainda, foram Tabelados os dados referentes a ocorrência de parasitos em residências atendidas ou não por biossistemas integrados (BSI) com biodigestores, com fossa presente e/ou próxima a residência (distância menor ou igual a 10 metros) e com fossa ausente e/ou distante da residência (distância maior ou igual a 20 metros).

Resultados e discussão

Dentre as nove amostras de solo coletadas, duas (22,2%) foram positivas para ovos de geo-helminths. A maioria dos ovos identificados eram do gênero *Ascaris* spp. (72,8%), seguido por ovos de tenídeos (18,2%) e de ancilostomídeos (9%), conforme demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 Resultado da análise parasitológica do solo.

Parasitos identificados	Prevalência (%)*	Ocorrência Relativa (%)**
<i>Ascaris</i> spp. - Fértil	55% (n=5)	45,5%
<i>Ascaris</i> spp. - Infértil	33% (n=3)	27,3%
Taeniidae	22% (n=2)	18,2%
Ancilostomídeos	11% (n=1)	9%

* Prevalência – proporção de amostras (+)/ número total de amostras (n=9); ** Ocorrência Relativa - frequência relativa número de amostras positivas para cada grupo/ número total de amostras positivas.

De todas as amostras coletadas nas sete propriedades avaliadas, as amostras provenientes do local A demonstraram a maior prevalência de ovos de geo-helminthos, sendo responsável por 63,6% dos parasitos encontrados no estudo. A presença de grande número de canídeos e até mesmo de felídeos silvestres oriundos da mata, bem como a presença de um sistema de tratamento de esgoto em fossa rasa, localizada a menos de 10 metros da residência, podem justificar a alta taxa de contaminação do solo peridomiciliar. A Tabela 2 apresenta a compilação dos dados referentes a cada uma das propriedades estudadas, segundo o tipo de tratamento de esgoto, a fonte de água para consumo e a presença ou ausência de animais domésticos e/ou silvestres.

Tabela 2 Caracterização das propriedades avaliadas e análise parasitológica do solo do peridomicílio e da água de consumo.

Propriedade	Presença de animais	Horticultura (irrigação)	Tratamento de esgoto*	Fonte de água para consumo	Análise Parasitológica	
					Água	Solo
A	Sim	Não	Fossa (< 10m)	Poço	-	+
B	Não	Não	Fossa (> 20m)	Poço	-	-
C ⁽⁺⁾	Sim	Não	Fossa (< 10m)	Rio	-	+
D	Não	Sim (poço)	BSI	Poço	-	-
E	Não	Sim (rio)	Fossa (> 20m)	Poço	-	-
F	Não	Sim (poço)	BSI	Poço	-	-
G	Não	Não	BSI	Poço	-	-

*Distância entre a fossa e a residência; ** BSI: Biossistema integrado (biodigestores); (+) propriedade com BSI em construção

A ocorrência de ovos de ancilostomídeos, bem como de ovos da família Taeniidae nos locais com a presença de animais é compatível com o estudo realizado por Soto et al. (2000), no qual os autores apontam a população canina como uma das principais fontes de risco de zoonoses potencialmente transmissíveis aos seres humanos, constituindo um sério problema de saúde pública principalmente para o município de Ibiúna, onde houve um enorme crescimento do número de canídeos na área rural, que abriga a maior parte da população do município. As amostras positivas para ovos da família Taeniidae foram coletadas em área peridomiciliar com grande número de cães e, dessa forma, tais ovos poderiam ser de tenídeo humano (*Taenia* sp.) ou canino (*Echinococcus* sp.).

Não só a presença de animais domésticos, em especial canídeos, mas o tipo de tratamento de esgoto empregado nas residências, constitui um fator de extrema relevância no que diz respeito a contaminação do solo por parasitas. A alta ocorrência de ovos de *Ascaris* sp. se deu nos locais com sistema de tratamento de esgoto baseado em fossa, localizada a menos de 10 metros da residência, sugerindo a possibilidade de contaminação do solo peridomiciliar por dejetos provenientes da fossa (rudimentar ou com vazamentos) e/ou pelas fezes de animais infectados. Na propriedade C foi observado o risco de extravasamentos de esgotos e escoamento superficial do esgoto doméstico rumo ao curso de água, com potencial de interferir na qualidade da água do poço.

Em contrapartida, as residências atendidas pelos biossistemas integrados (biodigestor) ou com fossa construída a uma distância da residência de pelo menos 20 metros, apresentaram todas as amostras de solo do peridomicílio, negativas para protozoários e helmintos.

Tais resultados estão de acordo com estudos que evidenciaram as vantagens fornecidas pelos biodigestores como um tratamento alternativo de efluentes, principalmente em zonas com pouco ou nenhum saneamento básico (Andrade et al., 2002; Novaes et al., 2005; Perminio, 2013). Todos os estudos demonstraram que a implementação de biodigestores promove uma melhoria da higiene,

uma vez que reduz a carga orgânica, dá fim aos ovos de parasitas, sólidos e microrganismos patogênicos.

Em relação às amostras de água, todas foram negativas na avaliação parasitológica. De acordo com o relatório técnico realizado nesta região, neste mesmo período, pela empresa Planejar Ambiental (2018), que realizou análises físico-químicas e microbiológica de poços desta comunidade, a maioria das propriedades apresentou deficiência na cloração, com presença de coliformes e outras bactérias, indicando assim a necessidade de ações para ajuste da qualidade, em atendimento integral aos padrões de Potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2914 (2011).

Os resultados deste estudo corroboram com os obtidos por Soto et al. (2006) e de Moraes Pedrazzi et al. (2014), que também não evidenciaram a presença de parasitas nas águas dos poços de captação nem no reservatório do município, entretanto, estes mesmos estudos evidenciaram a presença de coliformes totais e fecais em um grande número de amostras dos poços da região.

O consumo de água nas residências se baseia no bombeamento de água dos poços para caixas d'água, dessa forma, os riscos ainda estão presentes, uma vez que, não deve-se descartar a probabilidade de ocorrência de contaminação dos lençóis freáticos dos poços, principalmente no que diz respeito às residências com sistema de fossa próximo ao local de água para consumo.

A análise das duas amostras de água coletadas do rio da região também foi negativa para qualquer parasita. Entretanto, o número de amostras é muito baixo para qualquer conclusão sobre a contaminação ou não desta fonte de água, demonstrando que tal resultado pode caracterizar um falso negativo, não devendo-se, assim, descartar a possibilidade de contaminação, uma vez que muitos esgotos domésticos da região são despejados diretamente no rio.

Pode-se verificar essa possibilidade de contaminação a partir da propriedade E (Tabela 2). O local possuía uma grande área destinada ao plantio de verduras, as quais eram vendidas no próprio município e também encaminhadas à cidade de São Paulo. A irrigação das verduras é realizada com água dos reservatórios, e principalmente com a água do rio da região, o qual, como citado anteriormente, é o destino de efluentes das residências sem saneamento básico.

Assim, recomenda-se a análise frequente das hortaliças do município, visto que a muitas fazendas da região utilizam a água do rio para irrigação. Tal preocupação é de suma importância, dado que o município de Ibiúna é o principal fornecedor de hortaliças e vegetais para várias regiões de São Paulo.

A alta incidência de ovos de geo-helminthos nas áreas peridomiciliares do bairro de Carmo Messias no município de Ibiúna indicou contaminação fecal e risco de infecção para a população local, principalmente para as crianças que, segundo Lima-Junior et al. (2013) e Lopes et al. (2010) são as mais acometidas pelas doenças parasitárias. Ainda, verificou-se a necessidade de constante vigilância das águas de abastecimento, visto que, com a ausência de saneamento básico para a maioria das propriedades, eleva-se o risco de despejo de esgoto nos reservatórios e rios do município, os quais têm suas águas utilizadas para irrigação.

Considerações finais

A detecção de ovos de geo-helminthos no solo peridomiciliar de residências do bairro Carmo Messias no município de Ibiúna indica a necessidade da implementação de sistemas de coleta e tratamento de esgotos, como biodigestores por exemplo, além de ações educativas e de acesso à informação, visando estimular atitude responsável por parte de todos os moradores da região.

Agradecimentos

Agradecemos ao Curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo suprimento de materiais de consumo desta pesquisa e às Sras. Viviane Rodrigues de Oliveira (SOS Itupararanga) e Denise Mazeto (OIA), pela oportunidade de um projeto colaborativo, integrando pesquisa acadêmica e sustentabilidade social.

Referências

- Andrade, M.A.N. et al. 2002. Biodigestores rurais no contexto da atual crise de energia elétrica brasileira e na perspectiva da sustentabilidade ambiental. Proceedings of the 4th Encontro de Energia no Meio Rural.
- Bastos, R.K.X. et al. 2001. Abordagem sanitário-epidemiológica do tratamento e da qualidade parasitológica da água: entre o desejável e o possível. In: Congresso Brasileiros de Engenharia Sanitária e Ambiental, CD Room. João Pessoa.
- Moraes Pedrazzi, F.J. et al. 2014. Avaliação da qualidade da água no reservatório de Itupararanga, Bacia do Alto Sorocaba (SP). Geociências (São Paulo), 33(1):26-38.
- Dias, G. M. F. et al. 2008. *Giardia* spp. e *Cryptosporidium* spp. em água de manancial superficial de abastecimento contaminada por dejetos humano e animal. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, 60(6):1291-1300.
- Faust, E.C. et al. 1938. A critical study of clinical laboratory technics for the diagnosis of protozoan cysts and Helminth eggs in Feces1. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 1(2):169-183.
- Franco, R.M.B. 2007. Protozoários de veiculação hídrica: relevância em saúde pública. Rev Panam Infectol, 9(4):36-43.
- Franco, R.M.B. 2012. et al. Avaliação da performance de metodologias de detecção de *Cryptosporidium* spp. e *Giardia* spp. em água destinada ao consumo humano, para o atendimento às demandas da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 21(2):233-242.
- Hoffman, W.A.; Pons, J.A. & Janer, J.L. 1934. The sedimentation-concentration method in schistosomiasis mansoni.
- IBGE. Censo Demográfico 2010. Características da População e dos Domicílios, Ibiúna. Disponível em www.ibge.gov.br/.
- Lima Junior, O.A.; Kaiser, J. & Catisti, R. 2013. High occurrence of giardiasis in children living on a landless farm workers' settlement in Araras, São Paulo, Brazil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, 55(3):185-188.
- Lopes, L.M. et al. 2010. Ocorrência de parasitas e comensais intestinais em crianças da comunidade da Vila Inglesa, em São Paulo, SP, Brasil. Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso), 69(2):252-254.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2914/GM/MS, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. BRASIL: Diário Oficial da União, 14 dez. 2011. Seção 1, p. 49-49.
- Neves, D. P. 2003. Relação Parasita-Hospedeiro. In: Neves, D. P. Parasitologia Humana. 10. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, p. 7-15.
- OMS - Organização Mundial da Saúde (World Health Organization – WHO). 2010. Prevention and control of schistosomiasis and soil - transmitted Helminthiasis.
- ONU - Organização das Nações Unidas. 2020. Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, (United Nations World Water Assessment Programme – WWDR4).
- Onuma, S.S. et al. 2014. Contaminação de solo por ovos de *Toxocara* spp. e outros geohelminthos em comunidade rural do Pantanal Matogrossense, Brasil. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, 51(1):78-81.
- Paulino, R.C.; Castro, E.A. & Thomaz-Soccol, V. 2001. Tratamento anaeróbico de esgoto e sua eficiência na redução da viabilidade de ovos de helmintos. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 34(5):421-428.
- PLANEJAR AMBIENTAL (org.). 2018. Avaliação da qualidade das águas subterrâneas e proposta de gestão em função de potenciais fontes poluidoras no município de Ibiúna, São Paulo: relatório final. 2. ed. Sorocaba, 69 p.
- Perminio, G.B. 2013. Viabilidade do uso de biodigestor como tratamento de efluentes domésticos descentralizado. Monografia (Especialização). Curso de Pós-graduação em Formas Alternativas de Energia. Universidade Federal de Lavras.
- Soto, F.R.M. et al. 2006. Dinâmica populacional canina no Município de Ibiúna-SP: estudo retrospectivo. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, 43(2):178-185.
- Soto, F.R.M. et al. 2006. Monitoramento da qualidade da água de poços rasos de escolas públicas da zona rural do Município de Ibiúna/SP: parâmetros microbiológicos, físico-químicos e fatores de risco ambiental. Revista do Instituto Adolfo Lutz (Impresso), 65(2):106-111.
- Soto, F.R.M. et al. 2018. Risk factors with the occurrence of parasites and coliform in vegetables from an agroindustry. Revista Ceres, 65(1):93-98.
- Souza, W. Introdução. 2010. In: Souza, W. 2010. Doenças negligenciadas. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Ciências, 2010, p 1 - 2.